

**РОЛЬ НЕКОТОРЫХ ГАЛОФИТОВ В СРЕДООБРАЗОВАНИИ
ЗАСОЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ**

**THE ROLE OF SOME HALOPHYTES IN THE FORMATION OF SALINE
AREAS OF THE SOUTHERN ARAL SEA**

МАТЖАНОВА ХОЛИДА КАЗАКБАЕВНА,

*Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук
Каракалпакского отделения академии наук Республики Узбекистан.*

ОРЕЛ МАРИНА МИХАЙЛОВНА,

*Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук
Каракалпакского отделения академии наук Республики Узбекистан.*

МАТЖАНОВ ТУЛКИНЖОН КАЗАКБОЕВИЧ,

*Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук
Каракалпакского отделения академии наук Республики Узбекистан.*

MATZHANOVA KHOLIDA KAZAKBAEVNA,

*Karakalpak Scientific Research Institute of Natural Sciences of the Karakalpak
Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.*

OREL MARINA MIKHAILOVNA,

*Karakalpak Scientific Research Institute of Natural Sciences of the Karakalpak
Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.*

MATZHANOV TULKINJON KAZAKBOEVICH,

*Karakalpak Scientific Research Institute of Natural Sciences of the Karakalpak
Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.*

Аральский экологический кризис, сопровождающийся антропогенным опустыниванием и деградацией земель, вызвал не только вторичное засоление почв, но и значительно расширил территорию солончаковых пустынь. Быстрый рост высыхания Аральского моря, настоятельно требует поиска путей дальнейшего закрепления подвижных голых пространств и вновь образованных засоленных территорий осушенного дна Аральского моря. Исследования, способствующие накоплению информации и знаний о средообразующей функции растений и растительных сообществ, имеют большое значение для разработки методов биологической мелиорации засоленных почв и закрепления подвижных песков. Статья посвящена изучению роли некоторых галофитов в средообразовании засоленных территории Южного Приаралья. Представлена характеристика и его климатических условий. Описаны методы исследования и используемые материалы. Рассмотрены растения, относящиеся к галофильным. Сделан вывод, что растения из семейства маревых можно применять в ландшафтообразовании.

The Aral ecological crisis, accompanied by anthropogenic desertification and land degradation, caused not only secondary salinization of soils, but also significantly expanded the territory of salt marsh deserts. The rapid increase in the drying up of the Aral Sea, urgently requires the search for ways to further consolidate the mobile bare spaces and newly formed saline territories of the drained bottom of the Aral Sea. Studies that contribute to the accumulation of information and knowledge about the environmental function of plants and plant communities are of great importance for the development of methods of biological recla-

mation of saline soils and the consolidation of mobile sands. The article is devoted to the study of the role of some halophytes in the formation of saline areas of the Southern Aral Sea region. The characteristic of its climatic conditions is also presented. The research methods and materials used are described. Plants related to halophilic are considered. It is concluded that plants from the family of haze can be used in landscape formation.

Ключевые слова: Южное Приаралье, Аральское море, осушенное дно, засоленные почвы, растения-галофиты, роль растений в средообразовании.

Key words: Southern Aral Sea, Aral Sea, drained bottom, saline soils, halophyte plants, the role of plants in environmental formation.

Введение. В условиях Южного Приаралья, где состояние природных ресурсов и рациональное хозяйственное использование непосредственно зависят от природных и антропогенных факторов, одной из основных задач является установление механизмов трансформации экосистем при изменении экологических условий и выявление экологических параметров, наиболее благоприятных для функционирования солончаковой растительности. Аральский экологический кризис, сопровождающийся антропогенным опустыниванием и деградацией земель, вызвал не только вторичное засоление почв, но и значительно расширил территорию солончаковых пустынь. Это естественным образом сказалось и на изменении растительного покрова. В условиях дальнейшего углубления процессов аридизации Южного Приаралья последствия изменения биогеоценозов могут стать непредсказуемыми.

Место исследований. Приаралье – территория (около 135 тыс.км²), прилегающая к Аральскому морю и находящаяся под его воздействием, составная часть Тургайско-Туранской страны аридных низменностей, равнин, плато, солончаковых впадин и низкогорий. Южное и Восточное Приаралье представлены современными и древними дельтами Амударьи и Сырдарьи, песчаными пустынями и Западным Кызылкумом, Заунгузским Каракумом, палеозойскими останцами Бельтау (146 м), Кызылджар (117 м) и др., низкогорьями Султануиздага (485 м) и впадиной Сарыкамыш.

Приаралье характеризуется резко континентальным климатом, интенсивной инсоляцией, повышенной сухостью воздуха, малым количеством атмосферных осадков. Удаленность от океанов, высокие летние температуры, длительные засухи – основные причины высокой аридности территории [1].

Климатические условия Приаралья в последние три десятилетия претерпели существенные изменения. По мнению специалистов, это обусловлено совпадшими во времени изменением циркуляционных процессов на территории Средней Азии и падением уровня Аральского моря [4].

Методы и материалы. В качестве методической основы исследования выступили – традиционные геоботанические и экологические методы, изложенные в классических руководствах: “Определитель высших растений Каракалпакии”, Флора Каракалпакии, ее хозяйственная характеристика, использование и охрана [2; 3].

Материалами исследований выступили растения-галофиты и ксерофиты, которые широко распространены и адаптированы к условиям осушенного дна Аральского моря. Для оценки современного состояния растительного покрова на осушенной Южной части дна Аральского моря в последние годы проводились традиционные почвенно-геоботанические экспедиционные обследования.

Результаты и их обсуждение. Быстрые темпы высыхания Аральского моря настоятельно требуют поиска путей дальнейшего закрепления подвижных голых пространств и вновь образованных засоленных территорий осушенного дна Аральского моря. В экстре-

мальных экологических условиях Южного Приаралья единственным фактором поддержания жизненных функций растений является их устойчивость к этим условиям.

Исследования, способствующие накоплению информации и знаний о средообразующей функции растений и растительных сообществ, имеют большое значение для разработки методов биологической мелиорации засоленных почв и закрепления подвижных песков.

Галофильная растительность обладает следующими свойствами: способностью накапливать в тканях значительное количество минеральных солей; устойчивостью против засухи и засоления, и продолжительным периодом вегетации. Эти качества, присущие данным видам растений, которые экологически, физиологически и биохимически способны нормально функционировать и продуцировать в условиях почвенного засоления, определяют их место в фитомелиорации экосистем засоленной пустыни. Галофиты из-за высокой экологической устойчивости, а также широкого хозяйственного использования в различных областях, являются одними из наиболее экономически выгодных растений для освоения и восстановления засоленных земель. Обоснованно подобранные виды и насаждения галофитов на экологически нарушенных ландшафтах способствуют уменьшению испарения почвы, снижению температуры воздуха, очищению атмосферы, и в конечном итоге – улучшению и восстановлению окружающей среды.

На засоленных почвах Южного Приаралья наиболее распространенными видами являются следующие семейства: маревые – *Chenopodiaceae*, франкениевые – *Frankeniaceae*, тамариковые – *Tamaricaceae*. Из них самым многочисленным семейством галофильных растений является семейство маревых (*Chenopodiaceae* Vent.).

Маревые являются самыми многочисленными и распространенными растениями. Они могут произрастать на аридных и сильно засоленных территориях, поэтому такие растения являются ярко выраженными ксерофитами и галофитами, и развиваются в условиях крайней сухости и чрезвычайного засоления почвы. В пустынях маревые занимают господствующее положение, образуя чистые сообщества или доминируя в смешанных. Их жизненные формы представлены однолетними и многолетними травами, полукустарничками и кустарниками и даже небольшими деревьями (саксаул — *Haloxylon*).

Маревые являются также основными обитателями мокрых и пухлых солончаков по морским побережьям и по берегам временных и постоянных соленых внутриконтинентальных озер (Кабулов, 1990). Это безлистные суккуленты.

У некоторых видов маревых листья редуцированы, и ассимиляционную функцию выполняют зеленые ветви, примером этого служит саксаул. Данное обстоятельство обуславливает сильное уменьшение площади испаряющей поверхности и сказывается на защите от солнечного перегрева.

До Аральского экологического кризиса семейство маревых было представлено 40 родами и 130 видами (Бондаренко, 1964). Ухудшение экологической ситуации и проведенные в это время исследования (Ережепов, 1978) показали рост количества видов до 140, относящихся к 40 родам. Увеличение количества видов произошло за счет образования пустынных засоленных территорий на дне Аральского моря, что повлекло за собой повсеместное засоление почв и сукцессий растительности.

На осушенном дне Аральского моря происходило несколько смен (сукцессии) растительности и почв при естественном зарастании. При первичном осушении моря образовывались маршевые солончаки, на которых произрастали сочно-солянковые, суккулентные, обычно соленакапливающие представители семейства *Chenopodiaceae*. Изменение водно-солевого режима почв и эдафических условий предоставляет возможность поселения растениям более ксерофитного и галофитного облика, которые произрастают и сохраняют ценозообразующую роль при залегании грунтовых вод на глубине от 1.5 до 4.0 м (Кабулов, 1990). Такая тенденция наблюдается по всей территории Южного Приаралья [13].

Реакция растительности на изменения степени засоления, условий увлажнения, механического состава почвы определяет их распределение по степени изменения этих факторов. Это даст возможность глубже понять современные направления динамики и сукцессионных смен растительности в современных условиях, и как эти изменения влияют на флористическое разнообразие растительных сообществ. Исследования в этой области помогут предотвращать негативные последствия экологических изменений и создавать более благоприятные условия окружающей среды.

Проведя сравнительный анализ работ авторов, изучавших галофиты Южного Приаралья в 1964 году [2] и в 1978 году [3]), мы обнаружили изменения числа видов растений из семейства маревых (*Chenopodiaceae*). Наибольшее число изменений видов коснулось рода лебеды (*Atriplex*). О.Бондаренко называет 10 видов, относящихся к роду лебеды, а С.Ережепов – 14, из них 4 новых: Лебеда широкоплодная (*Atriplex amblyostegia*), Л.веероплодная (*A.flabellum*), Л.мелкоцветная (*A.micrantha*), Л.монетоплодная (*A.moneta*). Вновь появившиеся виды указывают на произошедшую сукцессию.

В последнее время образовавшиеся территории на дне Аральского моря также влияют на изменение растительного покрова. И наши исследования, проведенные на данной территории в последние годы, подтверждают продолжающиеся сукцессионные процессы.

Изменение почвенных условий и растительности на Южной части дна Аральского моря указывает на их динамичность: усилилась засоленность почвогрунтов и выпали отдельные не адаптивные виды, а появились более приспособленные. Так за период проведенных исследований за последнее время на Южной части осушенного дна Аральского моря не обнаружены представители следующих семейств: *Equisetaceae*, *Caryophyllaceae*, *Convolvulaceae*. Даже самое широко распространенное и более адаптированное к неблагоприятной среде семейство маревых (*Chenopodiaceae*), претерпело уменьшение. Например, виды *Chenopodium glaucum* L., *Chenopodium rubrum* L. не обнаружены вообще, а вместо *Climacoptera affinis* (С.А.Мей) Botsch., *Climacoptera brachyata* (Pall.) Botsch., *Climacoptera transoxana* (Litv.) Botsch. появились другие виды: *Climacoptera olgae* (Ижин) Botsch., *Climacoptera lanata* (Pall.) Botsch., *Climacoptera crassa* Bieb. Botsch [8; 9; 10; 11; 12].

В последнее время довольно успешно ведутся работы по фитомелиорации на осушенном дне Аральского моря. Эти мероприятия направлены на заполнение лишенных растительности территорий. На бывшем дне Арала семенами саксаула в 2018 году уже засеяно около 110 тыс. гектаров. Планируется освоить 500 тыс. га высохшего дна. В итоге, в течение 10–12 лет лесными насаждениями можно покрыть все высохшее дно моря. Эти мероприятия позволят создать биокаркас из растительности, улучшив почвенные, климатические экологические условия окружающей среды.

Роль маревых в качестве кормовых пастбищных растений высока. В последнее время ряд однолетних и многолетних маревых все шире вводится в культуру для создания искусственных и улучшения естественных пастбищ в засушливых районах. Марь белая (*Chenopodium album* L.), виды солянок – Палецкого (черкез) (*Salsola paletzkiana* Litv.) Рихтера (черкез) (*S.Richteri* Kar.), деревцевидная (боялыч, корявая (кейреук) (*Salsola arbuscula* Pall.), ежовник солончаковый (биюргун) (*Anabasis salsa*), виды саксаула (*Haloxylon*) – все эти растения-галофиты составляют основу кормовых растений пастбищ.

Располагая таким растительным биологическим ресурсом, который имеется на территории Южного Приаралья, можно применять его для улучшения состояния экологической среды и структуры нарушенных деградированных пастбищ. Особое внимание требуется к изучению использования галофитов в качестве лекарственного сырья и в технических целях. Приведем краткий перечень растений галофитов.

Саксаул безлистный или **черный** (*Haloxylon aphyllum* (Minkw.) Ижин) – маленькое дерево или высокий кустарник, чрезвычайно характерный для песков и солончаков, высотой до

3–5 м. Эуксерофит, эугалофит, характерный представитель песчаных, глинистых и солончаковых пустынь. Саксаул образует большие заросли на песчаных пространствах. Он имеет большое значение для края, так как, вместе с немногими другими древесными породами, образует, целые леса на песчаных холмах и таким путем скрепляет их. На осушенной части дна Аральского моря, черный саксаул довольно широко распространено растение. Он представлен всеми возрастными группами. На западной части осушенного Аджибайского залива имеются довольно густые заросли. Черносаксульники имеют тенденцию расширения территории. Численность саксаула колеблется в широких пределах 1-20 экз./100 м². Семена созревают осенью (Кабулов, Ганиев, 1999).

Солерос европейский (*Salicornia europaea* L.) – эугалофит, является основным обитателем мокрых и пухлых солончаков по морским побережьям и по берегам временных и постоянных соленых внутриконтинентальных озер. Солерос – абсолютный эдификатор монодоминантных сообществ на маршевых солончаках, однолетнее травянистое голое зеленое растение высотой 10-35 см. Растет по мокрым солончакам, сорам, морским побережьям и берегам соленых озер, на гипсоносных, соленых корках, реже вторично на засоленных залежах. Солерос – наиболее солеустойчив и способен накапливать в своих органах значительное количество минеральных солей (Келлер, 1923, 1940 и др.).

Лебеда Фомина (*Atriplex fominii* Пjin.) – эндемик побережий Аральского моря, пионер зарастания осушенных песчаных его побережий, где засоленность грунта не превышает 1%. Исходя из проведенных исследований, она уступает солеросу по солеустойчивости, по общему накоплению водорастворимых минеральных солей, по содержанию водорастворимых хлорид-ионов.

Сведа стелющаяся (*Suaeda prostrata* Pall.) – однолетник с краснеющими стеблями. Встречается обычно массами по мокрым солончакам и солончаковым понижениям (сорам) и является одним из солеустойчивых растений. По степени солеустойчивости несколько уступает солеросу.

Климакоптера мясистая (*Climacoptera crassa*) – однолетняя солянка, доминирующий вид на солончаках приморских и обыкновенных, особенно вторичных или антропогенно трансформированных, имеет широкое распространение на всей осушенной территории.

Сарсазан шишковатый (*Halocnemum strobilaceum* (Pallas) Vieb.) – гипергалофит, абсолютный доминант на пухлых солончаках, пионер зарастания при обсыхании маршевых солончаков приморской равнины. Полукустарник или небольшой кустарничек. Листья не развиты, в виде супротивных почти щитковидных чешуек.

Соляноколосник Беланжеровский или **карабарак** (*Halostachys Belangeriana*) – гипергалофитный кустарник, доминирует на солончаках обыкновенных и корково-пухлых пониженных участках приморской равнины с суглинистыми и глинистыми разностями в верхних горизонтах. Соляноколосник также растет, главным образом, по мокрым солончакам и морским побережьям; образует заросли, имеет тенденцию к широкому распространению.

Солянка древовидная (*Salsola dendroides* Pall.) – мезофит, галофит, невысокий кустарник или кустарничек с разветвленными стеблями 50-100 см длиной. Солянка древовидная растет на солончаках и глинистых почвах в пустынях и полупустынях, распространена на слабо- и средnezасоленных территориях осушенных приморских заливов, озер.

Бассия иссополистная – *Bassia hyssopifolia* (Pallas) O. Kuntze – однолетнее растение 10-100 см высотой. Она широко распространена в низовьях Амударьи, главным образом, на влажных почвах слабого и среднего засоления, встречается местами на осушенной части Аральского моря.

Эremosпартон безлистный (*Eremosparton aphyllum* (Pall.) Fisch. et Mey.), также относится к семейству Fabaceae. Псаммофит, эуксерофит, характерный представитель подвижных слабозакрепленных, слабозасоленных и опресненных песков. Растение с безлистными тон-

кими ветвями, с небольшими чешуйчатыми листьями. Высота растений – 70-100 см. Кустарник, хорошо приспособленный к жизни на подвижных песках: при засыпании песком образует придаточные корни и отпрыски. Боб вздутый, густо-пушистый, перекачивается ветром по поверхности песка.

Гребенщик щетинистоволосистый (*Tamarix hispida*) и **гребенщик многоветвистый** (*T. ramosissima*) из семейства Tamaricaceae, кустарники до 3-4 м высотой, чаще не более 1,5 м, образующие светлые заросли. Засухоустойчивы, не требовательны к почве. Солеустойчивые криногалофиты. Произрастают на осушенной Южной части дна Аральского моря и доминируют на солончаках. Являются одной из лучших пород для закрепления сыпучих песков, особенно засоленных.

Заключение. Таким образом, изменившиеся условия привели к распространению галофильных растений. Растения из семейства маревых можно использовать в ландшафтообразовании. Перспективными для использования, помимо саксаула безлистного, являются (*Haloxylon aphyllum* (Minkw.) Pjin) следующие растения: солерос европейский (*Salicornia europaea* L.), лебеда Фомина (*Atriplex fominii* Pjin.), климакоптера мясистая (*Climacoptera crassa* (M. Bieb.) Botsch.), сарсазан шишковатый (*Halocnemum strobilaceum* (Pallas) Bieb.), соляноколосник Беланжеровский или карабарак (*Halostachys Belangeriana* (Moq.) Botsch.), солянка древовидная (*Salsola dendroides* Pall.), бассия иссополистная (*Bassia hyssopifolia* (Pall.) Volk.), эremosпартон безлистный (*Eremosparton aphyllum* (Pall.) Fisch. et Mey.), виды тамарикса (гребенщика) (*Tamarix hispida* Willd., *T. ramosissima* Ledeb.) и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аимбетов Н.К., Тлеумуратова Б.С. и др. Динамика и потенциал природной среды Каракалпакстана. Изд-во «Илим». 2017. 252 с.
2. Бондаренко О.Н. Определитель высших растений Каракалпакии. Ташкент: Наука. 1964. 304 с.
3. Ережепов С.Е. Флора Каракалпакии, ее хозяйственная характеристика, использование и охрана. Ташкент: Фан. 1978. 300 с.
4. Кабулов С. Изменение фитоценозов пустынь при аридизации. Ташкент: Фан. 1990. 240 с.
5. Кабулов С., Ганиев М. Фитомелиорация осушенной части Аральского моря. Нукус: Билим. 1999. с.16.
6. Келлер Б.А. Экология растений и борьба земледелия с засолением почвы и засухой. Итоги работ сельскохозяйственных опытных учреждений средне-черноземной области. Воронеж. 1923. С. 128-165.
7. Келлер Б.А. Явления крайней солеустойчивости у высших растений в дикой природе и проблема приспособления // Труды лаборатории эволюционной морфологии и экологии АН СССР. Т.1. 1940. С.193-215.
8. Матжанова Х.К., Орел М.М. Мониторинг растительности осушенной Южной части Аральского моря. // Тезисы докладов научно-практич. конф. «Проблемы рационального использования и охрана биологических ресурсов Южного Приаралья». Нукус. 2006. с.44.
9. Матжанова Х.К., Рахимова Т., Алланазарова У. Современное состояние растительности осушенной Южной части дна Аральского моря // Вестник ККО АН РУз. 2007. № 4. С. 28-31.
10. Матжанова Х.К. Галоадаптация и биоэкологические особенности растений осушенной Южной части дна Аральского моря в связи с опустыниванием и засолением почв // Аридные экосистемы. Москва. 2007. Т.14. № 33-34. С. 113-117.
11. Матжанова Х.К., Орел М.М., Матжанов Т.К. Современное состояние растительности осушенной Южной части дна Аральского моря в связи с опустыниванием и засолением среды // Вестник ККО АН РУз. 2012 г. №3. С. 16-20.
12. Матжанова Х.К., Орел М.М., Матжанов Т.К. Сравнительный анализ состояния галофильной растительности на осушенном дне Аральского моря // Вестник ККО АН РУз. 2014, №2. С.32-35.

13. Мамбетуллаева С.М. Современное состояние природной среды Южного Приаралья и основные меры ее улучшения. Материалы VI Международной научно-практической конференции «Проблемы рационального использования и охрана природных ресурсов Южного Приаралья». Нукус. 2016 г. Ч.1. 39 с.

14. Шамсутдинов З.Ш., Савченко И.В., Шамсутдинов Н.З. Галофиты России, их экологическая оценка и использование. Москва: РАСХН. 2000. 399 с.

© Матжанова Х.К., Орел М.М., Матжанов Т.К., 2022.